

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТЕХНИКА ФАНЛАРИНИ
ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР ВА ИЛГОР
ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР.**

Ядгаров Карим Абдуллаевич

Термиз давлат университети

Технологик таълим кафедраси катта ўқитувчиси.

Email: karim.71@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, олий таълим муассасаларига қабул квоталарини босқичма-босқич кўпайтириш, илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этиш.

Ҳозирги кунда олий таълим муассасаларида “Ёнилғи ва мойлаш материаллари” фанини ўқитишда кўп ҳолларда талабаларнинг ижодий имкониятларини ривожлантирмайдиган, уларда ахборот билан ишлаш ва ундаги асосий мазмунни аниқлаш, таҳлил қилиш ва бир тизимга келтириш малакалари шаклланишига кўмаклашмайдиган таълимнинг репродуктив методларидан кенг фойдаланиш. Замонавий мутахассисдан эса фақат ўз соҳасининг билимдони ва шу йўналишдаги ахборотларни эгаллаганлик билан бир қаторда, улардан ҳар хил касбий вазиятлар юзага келганда ўринли фойдалана билиш бўйича муҳим муаммолар илмий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини, фарғоналиклар кўчирилиши, инновация, репродуктив метод, Инновацион технологиялар, Ҳамкорликда ўқитиш, Электрон-педагогик дарслик.

ИННОВАЦИИ И ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение международных стандартов оценки качества образования и подготовки кадров для повышения качества и эффективности высшего образования, поэтапное увеличение квот приема в высшие учебные заведения, поощрение исследований и инноваций, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений. создание специализированных научно-экспериментальных лабораторий, центров высоких технологий и технопарков при университетах и научно-исследовательских институтах.

В настоящее время преподавание предмета «Горюче-смазочные материалы» в высших учебных заведениях зачастую не развивает творческие способности студентов, не способствует формированию у них навыков работы с информацией и выявления, анализа и систематизации основного содержания. В дополнение к знанию области и получению информации в этой области, были научно проанализированы важные проблемы, связанные с умением использовать их надлежащим образом в различных профессиональных ситуациях.

Ключевые слова: научно-инновационная деятельность, ферганское переселение, инновация, репродуктивный метод, инновационные технологии, коллективное обучение, электронно-педагогический учебник.

**INNOVATIONS AND ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES IN
TEACHING TECHNICAL SCIENCES IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS.**

Abstract. This article discusses the introduction of international standards for quality assessment of education and training to improve the quality and efficiency of higher education, gradual increase in quotas for admission to higher education, encourage research and innovation, create effective mechanisms for implementing scientific and innovative achievements. establishment of specialized scientific-experimental laboratories, high-tech centers and technoparks at universities and research institutes.

Nowadays, the teaching of the subject "Fuels and Lubricants" in higher education institutions often does not develop students' creative abilities, does not help them to develop the skills of working with information and identifying, analyzing and systematizing the main content. In addition to the knowledge of the field and the acquisition of information in this area, important problems in the ability to use them appropriately in various professional situations have been scientifically analyzed.

Keywords: research and innovation activities, resettlement, innovation, reproductive method, Innovative technologies, Collaborative learning, Electronic pedagogical textbook.

Кириш.

“Ёнилғи ва мойлаш материаллари” фанини талабалар томонидан яхши ўзлаштирилиши албатта уларнинг кимё, физика, транспорт воситалар тузилиши ва назарияси, ички ёнув двигателлари фанларининг қандай ўзлаштирганликларига ҳам боғлиқ. Талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларини оширишда албатта адабиётлардан фойдаланиш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили.

Хорижий давлат таълим тизимидаги адабиётларга эътиборни қаратсак.

Kenneth Stafford. Alternative Fuels for Automobiles. 2008 йилда Maximino Manzanera. Alternative Fuel. Croatia. InTech, 2011 йилда ёзилган бу адабиётларда асосан транспорт воситаларида ишлатиладиган ёнилғилар, уларнинг хусусиятлари, дунё бўйича нефть ва газ қазиб олиш, қайта ишлаш технологиялари тўғрисидаги охириги маълумотлар таблица ва график тарзда баён этилган. Машғулотларда юқорида келтирилган адабиётлардаги маълумотлардан кенг фойдаланилди.

Россия Федерацияси таълим тизимида қўлланилиб келинаётган " Ёнилғи ва мойлаш материаллари " дарсликларидан айримларини кўриб чиқамиз.

Ҳозирги кунда “Ёнилғи ва мойлаш материаллари” курси бўйича РФ да кўплаб алтернатив дарсликлар амалда қўлланилаётганига қарамасдан Гуреев А.А.,Фукс И.Г. Лашхи В.Л.томонидан ёзилган “Химмотология”, Манусаджянс О.И.,Смал Ф.В.томонидан “Автомобилные эксплуатационные материалы”, В.П.Павлов, П.П. Заскалко “Автомобилные эксплуатационные материалы”, Василева Л.С.томонидан ёзилган “Автомобилные эксплуатационные материалы” дарсликлари МДХ давлатлардаги олий таълим муассасаларида “Ёнилғи ва мойлаш материаллари” фани учун асос бўлиб келмоқда.

Жамият ривожининг бугунги кундаги босқичи бевосита, технологияларнинг такомиллашуви билан характерланади. Замонавий технологик жараёнлар ҳар қандай соҳага ўз таъсирини ўтказмоқда.

Айниқса, ахборот узатиш тизимида тобора янги ўзгаришлар ва технологиялар ривожланиб, кучайиб бормоқда. Инсонларда ахборот ва коммуникацион технологиялар ҳамда компьютер технологиясидан фойдаланишга бўлган эҳтиёж кучаймоқда ва улар такомиллашмоқда.

Республикамиз таълим соҳасида улардан фойдаланиш ўқитиш сифатини оширига, ўқувчиларнинг фикрлаш доирасини ошириш ва кенгайтиришга, уларда мустақил ўзлаштириш фаолиятини кучайтириш ҳозирги замоннинг долзарб масаласига айланиб қолди.

Иновация (инглизча)- янгилик киритиш, янгилик, ўзгартириш маъноларини бериб, бу ибора асосан илм-фан ва техника билан боғланган. Лекин Иновацияни инсон ҳаёти билан боғлиқ фаолиятида ҳам кенг қўламда, асосан педагогик таълим-тарбия жараёнида янги технологиялар қўллаб, ўқитиш ва тарбиялашда улкан ютуқларга эришилаётганлиги оммалашиб бормоқда.

Иновация - техникага доир киритилган янгилик, технологиялар, илм-фаннинг ютуқлари ва юқори тажрибаларни татбиқ этиш, маориф тизимида таълим бериш сифатини, эффеқтини ошириш, ўқув жараёнига янги педагогик технологияларни киритиш, янгиликларни ҳаётга жорий этиш метод ва воситалар ҳисобланади

Иновацион технологиялар. Мавжуд ғоя ва гипотезаларни янгилаш орқали педагогик технологияларни қайта куриш жараёни ҳамдир.

Таълим-тарбия жараёнига Иновацион технологияларни киритиш орқали ўқитувчи ўзини янги яратилаётган шароитга тайёрлаши керак бўлади. Тажрибали педагог олимларимиз ўз вақтини республикамизда жамланган бой тажрибаларга суяниб янги технологиялар яратишга, уларга Иновацион технологияларни сингдириб, ўзимизнинг замонавий педагогик технологиямизни яратиш устида ўзимизнинг замонавий иновацион педагогик технологиялар асосида "Иновацион мактаб"лар тизимини яратиш устида иш олиб боришмоқда.¹

Интернет тармоғи талабаларга жадаллик билан таълим муасаса ишлари билан танишиш, ўз фикрларини жойлаштириш имконини яратади. Интернет тармоғига чиқиш орқали назорат ишлари тарқатилиши ва маҳаллий электрон почтадан қабул қилиниши мумкин. Бундай кўринишдаги ишлар дарсда масофавий таълимнинг тармоқ шакллари моделилаштиришга ёрдам беради.

Кундан-кунга масофавий тармоқ курслари ва танловлари оммалашиб бормоқда. Ўқитувчи энди билим ахборотларини етказувчи ягона марказ эмас,

¹ Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда иновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Т.: Истеъдод, 2008.-180 б.

компютер технологияларини қўллаш билан масофавий таълим бериш ва олиш имкониятига эга бўлиб бормоқда.

Талабалар кўпинча Интернет тармоғи орқали ўз-ўзини ўқитиш билан қизиқиб шуғуланмоқдалар, ўз тенгдошлари билан мулоқотда бўладилар, умумий қизиқишларни топадилар. Бундай ишлар тармоқдаги ўзаро муносабатларни шакллантиради, Интернет тармоғи талабага телекоммуникация имкониятларини ҳис қилишни, бошқа мамлакатдаги тенгдошалри билан танишиш ва бирга ишлаш воситасига айланмоқда.

Республикамизда электрон ўқув адабиётларидан фойдаланишга мўлжалланган ахборот-педагогик технологиялари воситаларини ривожлантириш, шунингдек, масофали ўқитишни ташкил этиш бўйича салмоқли ишлар олиб борилмоқда. Электрон адабиётлар яратишнинг илмий-услубий томонлари кўпгина олимлар томонидан тадқиқ этилмоқда.

Электрон-педагогик дарслик - давлат таълим стандарти, ўқув дастури, услубиёт ва дидактик талаблар асосида белгиланган, муайян ўқув фаннинг мавзулари тўлиқ ёритилган, тегишли фан асосларини мукамал ўзлаштирилишига қаратилган ҳамда турдош таълим йўналишларида фойдаланиш имкониятлари ҳисобга олинган бўлиши эканлигини таъкидлаш жоиз.²

Электрон дарслик компютер технологиясига асосланган ўқув услубини қўллашга, мустақил таълим олишга ҳамда фанга оид ўқув материаллар, илмий ўзлаштирилишига мўлжалланган бўлади.

Электрон дарслик талаба билим олишини вақт бўйича чегараламайди, талабанинг хоҳишига кўра қисқариши ёки камайиши мумкин.

Электрон дарслик талабаларга ахборотни ўқиш, дарсларни тинглаш, амалий машғулотларга мўлжалланган вазифаларни бажариш, ўз билимларини

² Сабинова Д.А. Мультимедиа тизимлари ва технологиялари. Ўқув қўлланма -Т: ТГЭУ, 2013г

текшириш ва зарур ҳолларда уларни бтўлдириш, ўз-ўзини назорат қилиш каби билим шакллари тавсия этиш мумкин.

Ҳамкорликда ўқитиш ғояси барча ўқитиш методология ва методикаларнинг илмий таҳлили натижасида аста-секин майдонга келган ҳосилдир.

Ҳамкорликда ўқитиш ғояси дидактикада дастлаб Буюк Британия, Канада, Австралия, Нидерландия, Германия, Япония, Америка Қўшма Штатлари, Исроил каби мамлакатларнинг таълим муассасаларида кенг кўламда синала бошланади.

Ушбу ҳамкорликда ўқитиш технологияси турли мамлакатларда турли йилларда ривожлантира бошланган. Масалан, АҚШ да дастлаб Калифорния университети профессори Ж.Арнсон томонидан жорий этилган. Минесота Университети профессорлари Р.Жонсон, Д.Жонсонлар ва Ж.Ҳопкинс Университети профессори Х.Славин ҳамда Исроилдаги Тел-Авив университети профессори Ш.Шерон томонидан ишлаб чиқилган.

Америка олимлари томонидан ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий этилган ҳамкорликда ўқитиш асосан, талабаларда ДТС (Давлат таълим стандарти) ва фан дастурларида қайд этилган билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришга эътибор берилган.

Исроил ва Европа олимлари томонидан тавсия этилган ҳамкорликда ўқитиш кўпроқ талабалар томонидан ўқув материални қайта ишлаш, лойиҳалаш фаолиятини ривожлантириш, ўқув баҳси ва мунозаралари олиб боришни кўзда тутади.

Ҳамкорликда ўқитишнинг асосий ғояси- ўқув топшириқларни нафақат биргаликда бажариш, балки ҳамкорликда ўқиш - ўрганишдир.

Қуйида ҳар бир метод ҳақида қисқача ахборот берамиз.

Кичик гуруҳларда ҳамкорликда ўқитиш методи.

Бу методни профессор Р. Савин ишлаб чиққан. Кичик гуруҳлар 4 та талабадан ташкил топади. Талаба аввал мавзунини тушунтиради, сўнгра талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этади. Талабаларга берилган ўқув

топшириқларни 4 қисмга ажратиб, ҳар бир талаба ўзи бажарган қисм юзасидан фикр юритиб, ўртоқларини ўқитади. Кейин гуруҳ аъзолари томонидан топшириқ юзасидан умумий хулоса чиқарилади. Талаба ҳар бир кичик гуруҳ ахбоортини тинглайди ва тест саволлари ёрдамида билимларни назорат қилиб баҳолайди.³

Талабаларнинг кичик гуруҳлардаги ўқув фаолиятини дидактик ўйинлар шаклида, индивидуал тарзда ҳам ташкил қилиш мумкин.

Ҳамкорликда ўқитишнинг "Зигзак" ёки "Арра" методи.

Бу методни профессор Е. Арнсон ишлаб чиққан. Педагогик амалиётда бу метод қисқача "арра" деб номланади. Мазкур методда кичик гуруҳлар 6-8 та талабадан тузилади. Дарс ўзлаштириладиган мавзу мантиқан тугалланган қисмларга ажратилади. Ҳар бир қисм юзасидан талабалар бажарилиши лозим бўлган ўқув топшириқлари тузилади. Ҳар бир талабалар гуруҳи берилган топшириқларнинг биттасини бажаради. Гуруҳдаги мутахассислар ўзлари эгаллаган билимларни худди арра тишлари каби кетма-кет келганидек, навбат билан ўртоқларига баён қилади. Мазкур гуруҳларда ўқув материални мантиқий кетма-кетликда қайта ишлаб чиқади.

"Биргаликда ўқиймиз" методи.

Ушбу методни профессор Д. Жонсон ва Р. Жонсонлар ишлаб чиқишган. Бу методда гуруҳ талабалари 3-5 талабадан иборат кичик гуруҳларга ажратилади. Ҳар бир гуруҳ дарсда бажарилиши лозим бўлган топшириқнинг маълум қисмини бажаради. Гуруҳлар топшириқларни тўлиқ бажаришлари натижасида ўқув материалнинг яхлит ўзлаштиришига эришилади. .⁴

³ Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. –Т. Фан, 2009.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Т.: Истеъдод, 2008.-180 б.
2. Сабирова Д.А. Мультимедиа тизимлари ва технологиялари. Ўқув қулланма -Т: ТГЭУ, 2013г
3. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х.Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. –Т. Фан, 2009.
4. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. -Т.: Фан, 2007.
5. Алимов З.Х. Транспорт воситаларида қўлланиладиган эксплуатацион материаллар. -Т. : “Фан ва технология”, 2011 й., 160 бет.
6. Алимова З.Х.,Ҳамроқулов О.А.”Транспорт воситаларида қўлланиладиган эксплуатацион материаллар” Ўқув қўлланма , Жиззах 2004 й., 98 бет.
7. Маткаримов К.Ж.,МахмудовБ.Ж., Норқулов А.А. “Автомобилларга ишлатиладиган ашёлар”. -Тошкент “Талқин”, 2008 й., 304 бет.
8. Алимова З, Х.Худойбердиев К.Р. “Ёнилғи мойлаш материаллари ва техник суюқликлар” Тошкент: “Талқин”, 2008 й.